

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863471>

GIPERTONIYA KASALLIGINING KELIB CHIQISHIDA PSIXO-EMOTSIONAL HOLATLARNING O'RNI

Alimirzayev Nodirbek Avazbek o'g'li

TDTU "Pedagogika va psixologiya" kafedrasining
assistant o'qituvchisi

@ nodirbekalimirzayev@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada gipertoniya kasalligining kelib chiqishida psixo-emotsional holatlarning o'rni va ahamiyati bayon qilingan. Qayd etishicha, inson o'z his-tuyg'ularini nazorat qila olamasligi gipertoniya kasalligiga sabab bo'ladi va kasallikdan to'liq tiklanishga to'sqinlik qiladi. Ushbu holatlarda yordam ko'rsatishda bemorning emotsional intellekt (EQ) darajasining rivojlanganligiga ahamiyat qaratish talab qilinadi.

Kalit so'zlar: *Gipertoniya, gipertenziya, stress, salbiy hislar, ijobiy hislar, hissiy intellekt (EQ), empatiya.*

ANNOTATION

This article discusses the role and importance of psycho-emotional states in the development of hypertension. It notes that a person's inability to control their emotions can cause hypertension and hinder full recovery from the disease. In providing assistance in these situations, it is necessary to pay attention to the patient's level of developed emotional intelligence (EQ).

Keywords: *Hypertension, stress, negative emotions, positive emotions, Emotional Intelligence (EQ), empathy.*

Kirish

Bugungi kunda dunyo bo'yicha yuqori qon bosimi (gipertoniya) kasalligi bilan kasallanish sarhisobi ortib borayotganligi mavzuni o'rganish dolzarbligini anglatadi. Bu bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, Jahon yurak federatsiyasi, Yevropa

kardiologiya jamiyati, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa tashkilot va olimlar gipertoniya va giperteziya kasalligi bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra dunyo bo'ylab 30-79 yosh orasidagi taxminan 1.28 milliard odam gipertoniya bilan aziyat chekadi.¹ Erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq kasallanadi, har 4 ta erkakdan biri, har 5 ta ayoldan biri ushbu kasallik bilan aziyat chekadi. Ularning aksariyati (uchdan ikki qismi) past va o'rta daromadli mamlakatlarda yashaydi, ularning yarmidan ko'pi davolanmaydi. Gipertoniya kasalligining asoratlari insult, yurak xuruji, buyrak yetishmovchiligi kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. O'lim ko'rsatkichi har yili 18 millionni tashkil qilmoqda. O'zbekistonda ham bugungi kunda aholi salomatligi bilan bog'liq masala ham dolzarb bo'lib kelmoqda. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari tomonidan aholi salomatligini mustahkamlash masalalariga ham e'tibor qaratildi. So'nggi yetti yil ichida tibbiyot sohasiga yo'naltirilgan mablag'lar 6 barobarga oshdi. 2025 yilda sohaga byudjetdan yo'naltiriladigan resurslarni 20%ga oshirib, 41 trillion so'mga yetkazish nazarda tutildi.² Davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev insonlarning o'rtacha umr ko'rish darajasini 78 yoshga olib chiqishni ham nazarda tutganlar. Albatta uzoq umr ko'rish uchun aholining tibbiy va psixologik salomatligini yaxshilash nazarda tutiladi. Demak, bu ham mavzuyimizni o'rganish dolzarb ekanini bildiradi. Endi mavzuni o'rganilganlik bo'yicha adabiyotlar tahlilini ko'rib chiqsak.

Adabiyotlar tahlili

Mavzuni dastlab gipertoniya, keyin esa intellektual hislar va ularning bir-biriga bog'liqligi bo'yicha ma'lumotlar bilan tanishamiz.

Gipertoniya (yunoncha. Hyper- ortiqcha, tonos- taranglik, bosim) arterial qon bosimining oshishi bilan kechadigan surunkali kasallikdir, ammo bunda maksimal bosim (sistolik), ham minimal (diastolik) arterial qon bosimi ko'tariladi.³ O'zi insonlarda qon bosimining me'yori odatda qancha bo'ladi? Me'yordan oshganda ya'ni gipertoniya yoki gipertenziyada qancha simmob ustuniga ko'tariladi? Bu bo'yicha JSST qon bosim darajasini belgilaydigan quyidagi ko'rsatkichni o'rnatgan.⁴

¹ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>

² <https://lex.uz/uz/docs/-7264914>

³ Y.L. Arslonov, T.A. Nazarov, A.A. Bobomurodov. Ichki kasalliklar . Tibbiyot kollejlari uchun o'quv qo'llanma (2-nashri). T.: "ILM ZIYO", 2014. -392 b.

⁴ www.who.int

Qon bosim toifasi	Sistolik arterial bosim (mm simob ustunida)	Diastolik arterial bosim (mm simob ustunida)
Norma (me'yoriy)	120-129	80-84
Mayor chegarasidan ko'tarilgan	130-139	85-89
Gipertoniya darajalari		
I daraja	140-149	90-99
II daraja	160-179	100-109
III daraja	180 va dan yuqori	110 va dan yuqori
Alohida sistolik arterial gipertoniya	140-149	90 dan kam

Gipertoniya xastaligini qanday omillar keltirib chiqarishiga to'xtalib o'tsak! Bu bo'yicha tibbiyotga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki: Markaziy nerv faoliyatida tez-tez takrorlanadigan salbiy kechinmalar, moddalar almashinuvining izdan chiqishi, irsiy moyillik, kam harakatlilik, o'tkir ruhiy-emotsional jarohatlar, ortiqcha vazn, xolesterin darajasini oshishi, ovqatlanish ratsionining buzilishi (Tuz va sho'r ovqatlarni ko'p iste'mol qilishi), Endokrin kasalliklar, Buyraklar va siydik tizimi kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. Demak tibbiyotga oid adabiyotlarda ham gipertoniya xastaligini yuzga kelishida inson psixologiyasida yuz beradigan hissiyotlarga e'tibor qaratilishi, gipertoniya kasalligi hissiyotlar bilan bog'liqligini tasdiqlaydi. Gipertoniya klinik kechishiga qarab uch davrga bo'linadi va ularni ko'rib chiqsak.

1. Birinchi davr – xastalikning boshlang'ich davri bo'lib, bunda qon bosimi, asosan, ruhiy-hayajon ta'sirida vaqtincha ko'tarilib turadi, bu davrda kasallik qaytalanadi.

2. Ikkinchi davr – arterial bosimning mudom ko'tarilib turishi bilan xarakterlanadi, maxsus davo qilinmasa, bosim pasaymaydi. Gipertoniya krizlarga moyillik paydo bo'ladi.

3. Uchunchi davr – skerotik davr deb atalib, bunda buyrak va boshqa a'zolar tomirlarida, aorta toj tomirlari bilan miya tomirlarida qaytmas o'zgarishlar paydo bo'ladi.¹

Gipertoniya xastaligini klinik kechish davrlarida ham dastlabki bosqichda hissiy-emotsional qo'zg'alishlar tufayli sodir bo'lishi, gipertoniya kasalligining his-tuyg'ularga bog'liqligi borligini tasdiqlashimiz mumkin.

Gipertoniya kasalligini davolashda tibbiy dori-darmonlar va ovqat parhezlaridan tashqari bemorning ruhiy osoyishtaligini taminlashga ham alohida ahamiyat qaratiladi.

¹ Y.L. Arslonov, T.A. Nazarov, A.A. Bobomurodov. Ichki kasalliklar . Tibbiyot kollejlari uchun o'quv qo'llanma (2-nashri). T.: "ILM ZIYO", 2014. -392 b.

Hamma narsa asabiy va ruhiy zo'riqlashlarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lishi ya'ni asab tizimini ehtiyotlash, uyda va ishxonada behuda achchiqlanmaslik, odamlar bilan xushmuomila bo'lish, yaxshi munosabat o'rnatish lozimligi bemorga tushuntiriladi. Albatta bu xususiyatlar har qanday insonning intellektual hislarning rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Demak gipertoniya kasalligini oldini olishda va davolashda bevosita insonning emotsional intellektual qobiliyatlarini rivojlanganlik darajasini inobatga olish muhimdir. Lekin tadqiqotlarni ko'pi his-tuyg'ularni ma'lum turlari bilan cheklanganligi, mavzuni hali to'liq o'rganilmaganligini bildiradi. Ba'zi tibbiy xodimlarimiz gipertoniya bilan xastalangan bemorlarga asosan tibbiy tomonlama maslahat berish bilan cheklanadilar. Psixologik tomonlama esa asabiylashmang, achiqlanmang, ko'p siqilmang kabi so'zlar bilan cheklanishadi. Bu esa kasallikni to'laqonli davolashni kechiktirishi mumkin. Shuning uchun kasallikni oldini olish va davolashda bemorni psixologik xususiyatlarini inobatga olish kerak bo'ladi. Psixologik xususiyatlardan biri bu intellektual hislardir. Endi intellektual hislar haqida ma'lumotlar tahliliga o'tsak.

Intellektual hislar (odatda "EQ" deb qisqartiriladi, hissiy koeffitsient) bu o'z his-tuyg'ularini tushunish va boshqarish, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish, ularga hamdardlik ko'rsatish va ijtimoiy munosabatlarni samarali boshqarish qobiliyatidir. Emotsional intellekt tushunchasiga 1990-yilda Garvard universiteti psixologi Daniel Goleman birinchilardan bo'lib hissiy intellekt g'oyat muhimligi haqida so'z yuritadi.¹ Goleman o'z ishlarida yuqori EQ darajasiga ega bo'lgan shaxslar o'z his-tuyg'ularini yaxshiroq boshqarishi, stressga chidamliligi va sog'lom hayot tarziga ega ekanligini ta'kidlaydi. Stressni boshqarish gipertoniya rivojlanishida muhim rol o'ynashini hisobga olsak, Goleman ishlari gipertoniya intellektual hislarning ahamiyatini tushunishga yordam beradi. Goleman o'zining "Emotional Intelligence" kitobida EQ darajasi yuqori bo'lgan odamlar stressga chidamliroq bo'lishi, yurak-qon tomir kasalliklariga kamroq moyil bo'lishi, shuningdek, ruhiy salomatligi yaxshiroq bo'lishini ta'kidlaydi. U, shuningdek, EQ ni rivojlantirish mumkinligini va bu salomatlikni yaxshilashga olib kelishini ko'rsatdi. Richard Lazarusni "Stress, Appraisal, and Coping" (Stress, uni baholash va unga moslashish) nomli kitobida shaxsning vaziyatni baholash va stressga moslashish qobiliyatining sog'liqqa ta'sirini o'rganadi. Uning fikricha, stressni boshqarish intellektual resurslarni, jumladan his-tuyg'ularni boshqarish va muammolarni hal qilishni o'z ichiga oladi. Uning ishlari stressga chidamlilik va gipertoniyaning oldini olishdagi intellektual hislarning rolini tushunishga yordam beradi. Shelley Taylorni "Positive Illusions: Creative Self-Deception and the Healthy Mind" (Ijobiy psixologiya va psixologik immunitet)

¹ D. Goleman. Hissiy intellekt. T.: "ZUKKO KITOBXON", 2023. -640 b

kitobida ijobiy his-tuyg'ular va optimizmning stressni yengish va sog'lig'ini saqlashdagi o'rni muhim ekanligi ta'kidlanadi. Intellektual hislar, xususan, ijobiy his-tuyg'ularni boshqarish va muammolarga optimistik yondashish gipertoniya profilaktikasiga yordam berishi mumkin. Seylovey Gardner hissiy intellektni beshta asosiy yo'nalishga bo'ladi: o'z hissiyotlarini bilish, hissiyotlarini boshqarish, o'z-o'ziga motivatsiya berish, boshqa odamlarni his-tuyg'ularini tan olish, o'zaro munosabatlarni saqlash.¹ Gardnerni hissiy intellektni asosiy yo'nalishlari bo'yicha insonlarda EQ darajasini rivojlantirish bosqichlarini belgilab olish mumkin. Xorij olimlarini his-tuyg'ular bo'yicha olib borgan ishlarida ham, his-tuyg'ularni inson salomatligiga ta'siri borligini tushunish mumkin. Keling endi gipertoniya va his-tuyg'ularni o'zaro bog'liqligi bo'yicha adabiyotlar tahliliga o'tsak.

Ingliz olimlari Schulz va Schwab afrikalik qora tanlilar va amerikalik qora tanlilar o'rtasida gipertenziya bilan kasallanish darajasida statistik jihatdan sezilarli farq borligini aniqladilar. Afrikalik qora tanlilarda gipertenziya juda kamdan-kam uchrasa ham, bu kasallik Qo'shma Shtatlardagi qora tanlilar orasida keng tarqalgan. Shubhasiz, farq irqdan ko'ra ko'proq madaniy omillarga bog'liq. Aftidan, amerikalik qora tanlilarda ijtimoiy moslashishdagi qiyinchiliklar kuchli o'z-o'zini nazorat qilish zarurati tufayli yuzaga keladi, bu esa keyinchalik hal qiluvchi etiologik omilga aylanadi²

Ko'pchilik tadqiqotchilar yurak qon-tomirlari kasalliklari va asab kasalliklari orasida bog'lanishni ta'kidlaydilar. M.Pflandning ta'kidlashicha, gipertonik kasallar (qon bosimi ortishi) dastlab shifokorga o'zlarining asabiy bo'lib qolganlaridan shikoyat qiladilar, faqat tekshiruv natijasida ularda qon bosimi balandligi ma'lum bo'ladi. Rus olimi K.D.Sudakov o'tkazgan tadqiqotlari natijasida yurak-qon tomir kasalliklarining sababini yurak-qon tomir tizimidan emas, balki miyada kechadigan har xil jarayonlardan izlash kerak, degan xulosaga birinchi bo'lib keladi.³ Ushbu olimlarning fikrlari ham gipertoniya kasalligini klinik kechishini birinchi bosqichda va davolash davomida ham ahamiyat qaratish ko'zda tutilgan. S.Nichkovaning tadqiqotlarida kechki payt sinaluvchilar televizor ko'rayotganida qon bosimining o'zgarishi o'rganilgan. Axborot, sport ko'rsatuvlari va kino filmlarni ko'rish davomida sinaluvchilarning qon bosimi, ayniqsa, detektiv kino filmlarni ko'rishda ortgan. Gipertoniklarda bu 15 soatgacha saqlanib qolgan. Bundan insonga ko'rsatuvning hissiy tomoni ta'sir qilishi ma'lum bo'ladi va insonning ko'rsatuvga shaxsiy munosabati ham katta ro'l o'ynaydi.⁴ Nichkovaning tadqiqotida his-tuyg'ularni boshqara olmasligi

¹ D. Goleman. Hissiy intellekt. T.: "ZUKKO KITOBXON", 2023. -640 b

² Abdullayev S. M.; Mamatraimova F. B. Mamasaidova S.O'. "zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya" nomli ilmiy-amaliy konfrensiya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7629325>

³ Z.T. Nishanova, N.G'. Kamilova, G.Q. Alimova. Psixogigiena. O'quv qo'llanma. Toshkent 2007. 23-b.

⁴ Z.T. Nishanova, N.G'. Kamilova, G.Q. Alimova. Psixogigiena. O'quv qo'llanma. Toshkent 2007. 30-bet

uchun hissiyotlar girdobiga tushib qolish oqibatida qon bosimi oshishini ko'rishimiz mumkin. Tibbiyot fanlar doktori, professor Z. Ibodullayev his-tuyg' u odam faoliyatining turli jihatlari bo'lmish — mehnat, ilmu fan va san'atga rag'batlantiruvchi kuch ham hisoblanadi. Lekin shuni nazarda tutish kerakki, hissiyot odam faoliyatini faqatgina uyg'unlashtirmasdan, balki uni izdan chiqarib qo'yishi ham mumkin¹. His-tuyg'ular, ayniqsa, yurak-qon tomir sistemasiga va arterial qon bosimiga keskin ta'sir ko'rsatadi. Yuqoridagi tahlillarni umumiy qilib jamlaganda gipertoniya kasalligini rivojlanishiga intellektual hislarning ta'siri katta ekanligini bilishimiz mumkin.

Xulosa

Adabiyotlar tahlilidan umumiy xulosaga kelsak, gipertoniya kasalligini rivojlanishiga intellektual hislarning ta'siri borligini bilishimiz mumkin. Gipertoniya kasalligini oldini olishda va davolashda bevosita insonning emotsional intellektual qobiliyatlarini rivojlanganlik darajasini inobatga olish muhimdir. Intellektual hislar bu: o'z his-tuyg'ularini anglash ya'ni inson ayni vaqtda qanday hissiyot turi bilan yashamoqda, o'z his-tuyg'ularini nazorat qilish ya'ni o'zidagi salbiy his-tuyg'ulardan chiqib keta olish, boshqalarning his-tuyg'ularni anglash ya'ni boshqa insonlar qanday his-tuyg'ular bilan munosabatda bo'layotganini anglash, empatiya bildira olish ya'ni boshqalarni his tuyg'ularini anglagan holda vaqtida ularni to'g'ri tushunish va hamdardlik bildira olish. Albatta, empativlik darajasi me'yorda rivojlangan bo'lsa yaxshi, bordiyu empativlik darajasi me'yordan yuqori bo'lsa bu insonlarda gipertoniya kasalligi kuzatilishi mumkin. Ijtimoiy munosabatlarni samarali boshqarish kabilar intellektual hislarning rivojlanishining umumiy belgisidir. Farazimiz bo'yicha intellektual hislar darajasi yaxshi rivojlangan insonlarda gipertoniya kasalligi kamroq kuzatiladi. Chunki intellektual hislar darajasi yaxshi rivojlangan shaxslar salbiy his-tuyg'lardan, stressdan tezda chiqib keta olishadi. Psixologik metodikalar orqali EQ darajasini aniqlash mumkin, bu esa bemorlar bilan qanday tartibda ishlay olishimizni ham belgilashi mumkin. Shu asnoda ba'zi bemorlarni davolashda mutaxassis psixologlar bilan hamkorlik qilish natijasida kasallikni tezroq davolash va oldini olish mumkin. Bunga asos sifatida Goleman EQ ni rivojlantirish mumkinligini va bu salomatlikni yaxshilashga olib kelishini ta'kidlaydi. Menicha ham intellektual hislarni rivojlantirish mumkin.

¹ Z. Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi. Darslik. — T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2008. 109 -b

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Z.Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi. Darslik. — T.: “IQTISOD-MOLIYA”,2008. - 380 b.
2. Z.Ibodullayev. Asab va ruhiyat. Ilmiy-ommabop risola – Toshkent: «Zamin nashr», 2018. – 232 b.
3. Z.T. Nishanova, N.G'. Kamilova, G.Q. Alimova. Psixogigiena. O'quv qo'llanma. Toshkent 2007. 30-bet
4. D. Goleman. Hissiy intellekt. T.: “ZUKKO KITOBXON”, 2023. -640 b
5. Y.L. Arslonov, T.A. Nazarov, A.A. Bobomurodov. Ichki kasalliklar . o'quv qo'llanma (2-nashri). T.: “ILM ZIYO”, 2014. -392 b
6. Abdullayev S. M.; Mamatraimova F. B. Mamasaidova S.O'. “zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya” nomli ilmiy-amaliy konfrensiya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7629325>

Internet resuslari

1. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>
2. <https://lex.uz/uz/docs/-7264914>
3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7629325>
4. www.who.int